

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 656 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILIY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS.....	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI.....	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK.....	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	

O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK

Yakubov San'atbek Ravshanbekovich

Ma'mun universiteti NTM Iqtisodiyot
kafedrasida katta o'qituvchisi

Email: yakubov_sanatbek@mamunedu.uz

ORCID: 0009-0003-4233-7568

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT)ni soliqqa tortishda 2026-yildan boshlab joriy etilgan o'zgarishlar, qat'iy belgilangan miqdorlarda undiriladigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JShDS) tartibining bekor qilinishi, yillik aylanmasi 1 mlrd so'mgacha bo'lgan YaTTlar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasining 1 foiz etib belgilanishi hamda raqamli platformalar orqali ushbu toifa vakillarida soliq ma'murchiligini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda normativ-huquqiy va institutsional yondashuvlarga tayanilib, soddalashtirilgan soliq rejimlarida kuzatiladigan "chegaraviy ta'sir", ya'ni soliq rejimi chegarasiga yaqinlashganda aylanmani sun'iy ushlab turish yoki faoliyatni to'xtatib qo'yish xavfi tahlil qilinib, uni yumshatish bo'yicha amaliy mexanizmlar taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: yakka tartibdagi tadbirkorlik, aylanmadan olinadigan soliq, JShDS, soddalashtirilgan soliq rejimi, chegaraviy effekt, raqamli ma'murchilik, soliq agenti, norasmiy iqtisodiyot.

Abstract. This article examines the changes introduced in Uzbekistan from 2026 regarding the taxation of individual entrepreneurs (sole proprietors), including the abolition of the fixed personal income tax (PIT) regime, the introduction of a 1 percent turnover tax rate for entrepreneurs with annual turnover up to UZS 1 billion, and measures aimed at strengthening tax administration for this group through digital platforms. Relying on legal (regulatory) and institutional approaches, the study analyzes the risk of the so-called "threshold effect," i.e., the tendency to artificially restrain turnover or to suspend business activity when approaching the threshold of the tax regime. The paper proposes practical mechanisms to mitigate this effect.

Keywords: individual entrepreneurship, turnover tax, personal income tax, simplified tax regime, threshold effect, digital tax administration, tax agent, informal economy.

Аннотация. В данной статье анализируются изменения, введённые в Узбекистане с 2026 года в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей (ИП): отмена порядка уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в фиксированном размере, установление ставки налога с оборота в размере 1 процент для ИП с годовым оборотом до 1 млрд сумов, а также меры, направленные на усиление налогового администрирования данной категории посредством цифровых платформ. В исследовании, опирающемся на нормативно-правовой и институциональный подходы, рассматривается риск так называемого «порогового эффекта», то есть стремления удерживать оборот на искусственно заниженном уровне либо приостанавливать деятельность по мере приближения к порогу налогового режима. Предлагаются практические механизмы по смягчению данного эффекта.

Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, налог с оборота, НДФЛ, упрощённый налоговый режим, пороговый эффект, цифровое налоговое администрирование, налоговый агент, неформальная экономика.

KIRISH

Yakka tartibdagi tadbirkorlar kichik biznes subyektlari toifalari orasida eng keng tarqalgan shakli hisoblanib, xizmatlar va chakana savdo sohalarida bandlikni ta'minlashda eng muhim rol o'ynaydi. Shu sababdan YaTTLar uchun soliq rejimi o'zida ikki talabni bir vaqtda bajara olishi lozim: (I) ma'murchilik jihatidan sodda bo'lishi, (II) adolat hamda norasmiy iqtisodiyotdan rasmiy iqtisodiyotga ixtiyoriy o'tishni rag'batlantirishi.

Mamlakatimizda 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab YaTTLarni soliqqa tortish tizimida sezilarli o'zgarishlar amaliyotga joriy etildi, xususan, qat'iy belgilangan miqdorlarda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinib, yillik aylanmasi 1 mlrd so'mgacha bo'lgan YaTTLar (hamda o'zini o'zi band qilganlar) uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1 foiz etib belgilandi¹. Bu o'zgarishlar, avvalambor, O'zbekistonda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, norasmiy faoliyat yuritayotgan subyektlar faoliyatini rasmiylashtirish, raqamli platformalar asosida ulardagi soliq nazoratini kuchaytirish va soliq yukini "aylanma" bilan bog'lash maqsadlariga xizmat qiladi². Ushbu maqolada 2026-yildan YaTTLarni soliqqa tortishda amalga kiritilgan islohotlarning mazmun-mohiyati va institutsional yondashuvini tahlil qilish, soddalashtirilgan aylanma solig'i rejimlariga xos "chegaraviy ta'sir" xatarlarini baholash hamda YaTT toifalari uchun soliqqa tortish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflarni ishlab chiqish maqsadida quyidagi masalalarga e'tibor qaratiladi:

- 1 foizlik aylanma solig'ining joriy qilinishi YaTTLarda norasmiy iqtisodiyotdan ixtiyoriy rasmiy iqtisodiyotga o'tishga qanday ta'sir qilishi;
- 1 mlrd so'm aylanma chegarasi atrofida "jamlanish" yoki "chegaraviy ta'sir" holatining yuzaga kelish ehtimoli;
- Raqamli platformalar va ular asosida amalga oshiriladigan ma'murchilik bu risklarni kamaytiradimi yoki kuchaytiradimi kabi masalalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maxsus va soddalashtirilgan soliqqa tortish rejimlari xalqaro amaliyotda kichik biznes uchun tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga ketadigan vaqt, ko'plab hujjatlar, turli xil muzokaralar hamda ularda o'tkaziladigan soliq nazorati bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishi bilan birga, agar ushbu rejim noto'g'ri qo'llanilganda "chegaraviy ta'sir"ni keltirib chiqarishi mumkin³. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, xo'jalik yurituvchi subyektlar soliq yoki ma'muriy yuk keskin oshishiga sabab bo'ladigan, qonunchilikda belgilangan soliq rejimining o'zgarishiga olib keladigan "chegara"dan o'tmaslik uchun aylanmani sun'iy ravishda pasaytiradi yoki faoliyatini to'xtatib, yangidan boshqa nom bilan boshqa tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hisobotlarida bunday aylanmani ataylab chegaradan biroz pastda "ushlab turish" (bunching)ni kamaytirish uchun "moslashuvchan (soft) chegara" yondashuvi, masalan, chegara atrofida o'tish davri imtiyozlari yoki imtiyozli koridor belgilash tavsiya qilinadi⁴.

Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) soddalashtirilgan aylanma solig'i rejimlarini joriy etishda: (I) soliq stavkasi juda past bo'lsa — yirik toifadagi subyektlar o'z faoliyatini "kichik" toifaga o'tkazishga intilishi ortishi va (II) aksincha, soliq stavkasi juda baland bo'lsa — rasmiylashuv susayishi mumkinligini ta'kidlaydi⁵. Shuningdek, soliq to'lovchilar uchun chegaraviy miqdorlar va stavka tanlash imkoniyatining mavjudligi rasmiylashtirish jarayonini rag'batlantirishi orqali norasmiy faoliyatni kamaytiradi.

Jahon banki tadqiqotlarida ham kichik biznes uchun joriy etiladigan soddalashtirilgan va (yoki) maxsus soliq rejimlari norasmiy sektordagi subyektlarni rasmiy ro'yxatdan o'tishga rag'batlantirishi hamda qisqa muddatda rasmiylashuv ulushi oshishi mumkinligi qayd etiladi. Shu bilan birga, soliq to'lovchilarda soddalashtirilgan va (yoki) maxsus soliq rejimlarida faoliyat yuritishlari uchun turli xil mezonlar hamda chegaraviy miqdorlarning mavjudligi atrofida soliq yukini minimallashtirishga qaratilgan oldindan o'ylangan, rejalashtirilgan moslashuvlar, masalan, aylanmani sun'iy past ko'rsatish yoki uni belgilangan chegaradan oshib ketishini "to'xtatib turish" kabilar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) esa norasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan subyektlarning rasmiy iqtisodiyotda rasmiylashuvi uchun faqat soliq stavkasi emas, balki "rasmiylikning foydasi" (ijtimoiy sug'urta, moliyalashtirish, bozorlar, xizmatlar, kredit olish) ustun bo'lishi zarurligini ham ta'kidlaydi⁶.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.08.2025-yildagi "Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-247-sonli qarori // <https://lex.uz/uz/docs/-7681520>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.08.2025-yildagi "Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-247-sonli qarori // <https://lex.uz/uz/docs/-7681520>

3 World Bank. (2016). Small Business Tax Regimes (Revised). Washington, DC: World Bank.

4 OECD. (2024). Consumption Tax Trends 2024. Paris: OECD Publishing.

5 International Monetary Fund (IMF). (2023). How to Design a Presumptive Income Tax for Micro and Small Enterprises (How to Notes). Washington, DC: IMF.

6 International Labour Organization (ILO). (2015). Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204). Geneva: ILO.

Mamlakatimizda soliq islohotlari doirasida 2026-yilda qabul qilingan Prezident qarori va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda YaTT hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliq mexanizmlarini yanada soddalashtirish masalasi raqamli transformatsiya vazifalari bilan uzviy bog'langan holda yoritiladi. Xususan, ro'yxatdan o'tkazishdan hisobot taqdim etishgacha bo'lgan jarayonlarni yagona "integratsiyalashgan raqamli platforma"da jamlash, naqdsiz to'lovlarni qabul qilish infratuzilmasini kengaytirish va ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish orqali rasmiy sektorda faoliyat yuritishni rag'batlantirish ko'zda tutiladi. Bunda platforma orqali shakllanadigan pul oqimlari bo'yicha ma'lumotlardan banklar kreditlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda foydalanishi nazarda tutilib, kichik subyektlar uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini axborot asosida mustahkamlash maqsadi ilgari suriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab YaTTLarni soliqqa tortishda amaliyotga yangi joriy etilgan o'zgarishlarning mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Bunda asosiy e'tibor qat'iy belgilangan miqdorlarda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinib, yillik aylanmasi 1 mlrd so'mgacha bo'lgan YaTTLarni soliqqa tortishda 1 foiz miqdorida aylanmadan olinadigan soliq qo'llanilayotgani tizimli tahlil obyekti sifatida o'rganiladi.

Metodologiyada normativ-huquqiy tahlil orqali 2026-yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan Prezident qarori va farmonlari, qonunchilik hujjatlaridagi huquqiy tushuntirishlar hamda ushbu hujjatlarda belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi.

Institutsional tahlil bilan raqamli platformalar (paynet xolis), ma'lumot almashinuvi va moliyaviy xizmatlar bilan bog'liq mexanizmlarning ma'murchilikdagi xarajatlariga ta'siri o'rganiladi.

Nazariy-iqtisodiy tahlilda chegara atrofida "to'planish" hodisasi, ya'ni ko'plab kichik aylanmaga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'z aylanmasini ataylab soliq solish rejimi o'zgarishiga sabab bo'luvchi chegaradan biroz pastda "ushlab turishi" va soddalashtirilgan soliq rejimlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar — Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Jahon banki (World Bank) tavsiyalarini taqqoslash amalga oshiriladi.

Chegaraviy ta'sirni izohlashda soddalashtirilgan model yondashuvi qo'llanildi: agar soliq to'lovchining aylanmasi 1 mlrd so'mlik chegaradan oshgandan so'ng soliq va ma'muriy yuk hamda u bilan bog'liq talablar birdaniga sezilarli ortsa, u holda ayrim YaTTLar o'z aylanmasini $T = 1$ mlrd so'm atrofida saqlab qolishga, ya'ni aynan shu mezon yaqinida "to'planish"ga moyil bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2026-yil mamlakatimizda YaTT va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni soliqqa tortish bilan bog'liq asosiy normativ-huquqiy o'zgarishlar va ularga berilgan huquqiy tushuntirishlarga ko'ra, 2026-yilning 1-yanvaridan:

- YaTTLar uchun qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lash tartibi bekor qilinadi;
- yillik aylanmasi 1 mlrd so'mgacha bo'lgan YaTTLar va o'zini o'zi band qilganlar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1 foiz etib belgilanadi.

Shuningdek, 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab aylanma solig'i stavkasini pasaytirish tarzidagi ayrim imtiyozlar 1 foiz to'lovchi YaTT va o'zini o'zi band qilganlarga tatbiq etilmasligi norma sifatida mustahkamlangan⁷.

YaTTLarni soliqqa tortish bo'yicha yuqorida qayd etilgan ikki o'zgarish, bir tomondan, soliqdarni hisoblash va majburiyatlarni bajarish jarayonini soddalashtiradi. Bunda 1 foizlik yagona stavka aylanma bazasiga bevosita qo'llanilgani sababli hisob-kitobning murakkabligi hamda ma'muriy xarajatlar qisqaradi. Ikkinchi tomondan, 1 foizlik rejimga nisbatan stavkani pasaytirish ko'rinishidagi qo'shimcha imtiyozlarning tatbiq etilmasligi turli imtiyozli stavkalar "ustma-ust" qo'llanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan normativ kolliziyalarni, ya'ni ikki yoki undan ortiq qoida bitta holatda turlicha talab qo'yishi, qaysi biri qo'llanishi noaniq bo'lib qolishi holatlarini cheklab, rejimning yaxlitligini mustahkamlaydi.

Biroq maxsus yoki soddalashtirilgan rejim sharoitida rasmiy ro'yxatdan o'tishni rag'batlantirishni asosan pasaytirilgan stavkalar va ulardagi farqlar orqali emas, balki "rasmiylik dividendi" — ya'ni YaTT yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs rasmiy ro'yxatdan o'tib, qonuniy ishlagani evaziga oladigan qo'shimcha foyda, ustunliklar majmui (iqtisodiy va institutsional manfaatlar) orqali kuchaytirilishi lozim.

Bunda iqtisodiy va institutsional manfaatlar (rasmiylik dividendi) quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- Moliyalashtirish/kreditga kirish: banklar uchun tushum va operatsiyalar tarixini ko'rish, tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi, YaTTLar uchun kredit olish osonlashadi;

⁷ O'zbekiston Respublikasining 25.12.2025 yildagi O'RQ-1108-sonli Qonuni, (2026-yildan kuchga kirgan soliq normalari), Lex.uz.

• Raqamli servislar: onlayn ro'yxatdan o'tish, avtomatik hisob-kitob, elektron to'lov/cheklar, soddalashtirilgan hisobot;

- Bozorlarga kirish: yirik xaridorlar, davlat xaridlari, rasmiy shartnomalar va B2B hamkorlik imkoniyati;
- Huquqiy himoya: shartnoma huquqi, nizolarni hal qilish, mulk va talablarni himoya qilish qulaylashadi;
- Ijtimoiy kafolatlar: pensiya/ijtimoiy sug'urta tizimlariga ulanish;
- Reputatsiya va shaffoflik: hamkorlar va mijozlar oldida ishonchlilik oshadi.

1 foizlik aylanma solig'ining joriy etilishi natijasida kutiladigan ijobiy jihatlar:

(a) Adolat va proporsionallik. Qat'iy to'lovdan aylanmaga bog'langan to'lovga o'tish, ayniqsa aylanmasi kichik bo'lgan YaTTlar uchun soliq yukini kamaytiradi (gorizontal adolatni yaxshilaydi);

(b) Ma'murchilik soddaligi. Aylanmadan soliq to'lashga asoslangan soliq bazasi mikro-biznes uchun umumbelgilangan, ya'ni foydaga asoslanib soliq to'lanadigan bazaga nisbatan hisob yuritish nuqtayi nazaridan kamroq xarajat talab qiladi. Daromad–xarajatlarni to'liq hujjatlashtirish, amortizatsiya va tannarxni ajratish kabi murakkab hisob-kitoblar mavjud emasligi sababli soliqni hisoblash ham, hisobot topshirish ham soddalashib, majburiyatlar bilan bog'liq xarajatlar kamayadi. Ushbu jihat soddalashtirilgan rejimlarning amaliy ustunligi sifatida xalqaro tajriba va xususan Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tadqiqotlarida alohida ta'kidlanadi;

(c) Qonuniy ro'yxatdan o'tish rag'bat. Soddalashtirilgan rejimlarni joriy etish orqali yuqorida keltirib o'tilgan pasaytirilgan stavka va rasmiylik dividendi sharoitlarida yangi ro'yxatdan o'tgan subyektlar soni oshishi mumkin. Shuningdek, xalqaro empirik dalillarda ham ayrim mamlakatlarda bunday rejimlar joriy etilgach, yangi ro'yxatdan o'tgan firmalar soni va rasmiy faoliyat ko'lamining oshishi kuzatilishi mumkinligi qayd etiladi. Biroq bu ta'sir barqaror bo'lishi uchun rag'bat faqat past stavkaga emas, balki rasmiy maqom beradigan "rasmiylik dividendi"ga — ya'ni raqamli servislar, moliyaviy xizmatlarga kirish, huquqiy himoya va bozor infratuzilmasi imkoniyatlariga ham tayangan bo'lishi lozim.

Yuqorida sanab o'tilgan YaTT va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni soliqqa tortishda qo'llanilayotgan soddalashtirilgan rejimning ijobiy tomonlaridan tashqari, undagi asosiy xatar 1 mlrd so'm atrofida paydo bo'ladigan "chegaraviy ta'sir" (soliq va ma'muriy yuk hamda u bilan bog'liq talablar birdaniga sezilarli ortishi) bo'lishi mumkin.

1 mlrd so'mlik chegara — soddalashtirilgan rejimning asosiy mezoni hisoblanadi. Qonunchilikda ham soliq to'lovchining yillik aylanmasi "1 mlrd so'mgacha" bo'lsa, belgilangan stavkada (imtiyozli 1 foiz) soliq to'lashi, ushbu summadan oshgan taqdirda umumbelgilangan tartibda soliq (foyda solig'i 15 foiz) to'lashi lozimligi belgilangan. Soddalashtirilgan hamda umumbelgilangan tartibda soliqqa tortish rejimlari o'rtasidagi soliq stavkalarining farqi sezilarli bo'lishi YaTTlarda aylanmasini belgilangan chegaradan oshirib yubormaslik maqsadida quyidagi xatti-harakatlar kuchayish ehtimolini yuzaga keltiradi, jumladan:

- aylanmani bo'lib ko'rsatish (bir nechta YaTTni ro'yxatdan o'tkazish orqali faoliyat ko'rsatish);
- realizatsiyani kechiktirish yoki oldinga surish (davrlar bo'yicha amalga oshirilgan realizatsiyalar sanalarini o'zgartirish);
- naqd pulda savdo qoidalariga rioya qilmaslik (raqamli platformalardan foydalanishni cheklash yoki foydalanishni kamaytirish orqali haqiqiy aylanmani ko'rsatmaslik).

Yuqorida keltirib o'tilgan holatlar xalqaro adabiyotlarda, xususan QQS bo'yicha ro'yxatdan o'tish chegaralari hamda soddalashtirilgan rejimlar kontekstida keng qayd etiladigan "chegara atrofida to'planish" jarayoni orqali izohlanadi. Ya'ni, chegaraga yaqinlashgan sari ayrim subyektlarda o'sish sur'atlari sekinlashadi yoki ular soliq va ma'muriy yukning keskin oshishidan qochish maqsadida aylanmani ma'lum darajada "ushlab turish" strategiyasini tanlaydi.

Umuman olganda, 1 foizlik aylanma solig'i stavkasi ma'lum institutsional sharoitlarda rasmiylashuvni rag'batlantirishi, xususan mikrofaoliyat subyektlari uchun soliq tizimiga kirish xarajatlarni pasaytirishi mumkin. Biroq soliq rejimiga o'tishni belgilovchi chegaraviy miqdordan so'ng o'zgaradigan soliq stavkalari keskin sakrash xarakteriga ega bo'lsa, subyektlarda aylanmani "o'sishni kamaytirish yoki to'xtatish" xavfi kuchayadi hamda aylanmani ataylab chegaradan biroz pastda "ushlab turish" xatti-harakatlarini rag'batlantiradi.

Shu bois ushbu toifa vakillarini soliqqa tortishda faqat stavka parametriga tayanib qolmasdan, (i) imtiyozli stavka, (ii) chegaradan o'tishda yukni silliqlashtiruvchi "yumshoq o'tish" mexanizmlari (imtiyozli koridor, bosqichma-bosqich o'tish), hamda (iii) rasmiy maqomning institutsional ustunliklarini kuchaytiruvchi "rasmiylik dividendi" (raqamli servislar, moliyaviy xizmatlarga kirish, huquqiy himoya va bozor infratuzilmasi) elementlarini o'zaro uyg'un holda qo'llash zarur.

Mamlakatimizda YaTTlarni soliqqa tortishni yanada takomillashtirish yuzasidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda raqamli platformalar orqali YaTT va o'zini o'zi band qilganlarga xizmatlar ko'rsatish, shuningdek raqamli platformalardagi pul aylanmalari bo'yicha ma'lumotlarning kredit infratuzilmasiga integratsiyasini yo'lga qo'yish (kredit olishni yengillashtirish) kabi yo'nalishlar belgilab berildi.

Bu tartibning joriy etilishi ilmiy adabiyotlardagi "rasmiylashuv dividendi" g'oyasiga mos bo'lib, rasmiylashuvning foydasi (moliya, xizmatlar, ijtimoiy himoya) xarajatlardan ustun bo'lsa, ixtiyoriy ro'yxatdan o'tish, ya'ni rasmiylashuv ortadi.

Bundan tashqari, raqamli xizmatlar real amaliy foyda bermasa (kredit, sug'urta, davlat xizmatlari), soliq stavkasini 1 foizlik stavka qilib belgilashning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu bois raqamli platformalarni joriy etishda uni soliq ma'murchiligidan tashqari iqtisodiy rag'batlar bilan ham bog'lash lozim bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida qayd etib o'tilgan soliq to'lovchi YaTTlarni soliqqa tortishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, ular tomonidan aylanmani "o'sishni kamaytirish yoki to'xtatish" hamda aylanmani ataylab chegaradan biroz pastda "ushlab turish" holatlarini bartaraf etish bo'yicha quyidagi takliflarni amaliyotga joriy etish tavsiya etiladi.

"Yumshoq o'tish yo'lagi"ni joriy etish. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan taklif etilayotgan ushbu yondashuvga ko'ra, kichik biznes subyektlari qonunchilikda belgilangan soliq rejimini o'zgartirishga sabab bo'ladigan chegaraga yetib kelganlarida darhol ularga nisbatan umumbelgilangan rejimga o'tishni qat'iy majburiyat sifatida qo'llamasdan, ma'lum foiz/vaqt yo'lagi orqali bosqichma-bosqich o'tish imkoniyatini yaratib berish nazarda tutiladi. Bu o'z navbatida aylanmani ataylab chegaradan biroz pastda "ushlab turish" (bunching) ni kamaytirishi mumkin.

Mamlakatimizda bunga soliq to'lovchilarning yillik aylanmasi 1 mlrd so'mga yaqinlashganda (masalan, 0,8–1,3 mlrd) ma'murchilik talablarini keskin o'zgartirmasdan, ushbu oraliqdagi aylanmaga ega soliq to'lovchilarga bosqichli soliqqa tortish tartibini o'rnatish orqali erishish mumkin.

Ixtiyoriy QQSga o'tishni "tizimli yondashuv" bilan rag'batlantirish. YaTTlar uchun QQSga o'tish jarayoni "jazolovchi" signal sifatida emas, balki tadbirkorlik faoliyati o'sishini qo'llab-quvvatlovchi institutsional mexanizm sifatida shakllantirilishi lozim. Buning uchun QQSga o'tish bilan bog'liq kompayens va tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradigan xizmatlar majmui — elektron hisob-faktura va e-hisob yuritishni soddalashtirish, kontragentlar bilan rasmiy hisob-kitoblarni qulaylashtirish, QQSni qaytarish tartib-taomillarida aniqlik va intizomni ta'minlash, shuningdek bank xizmatlari (hisobvaraqlar, to'lov infratuzilmasi, aylanma mablag'larni moliyalashtirish)ni "paket" ko'rinishida taklif etish maqsadga muvofiq. Mazkur yondashuv QQSga o'tishdagi to'siqlarni pasaytirib, firmalarning miqyosni kengaytirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan "chegaraviy" rag'batlarni kamaytiradi. QQS ma'muriyatchiligi va uning biznesga ta'siri bo'yicha Jahon banki tahlillarida ham, umumiy jihatdan, soliq stavkalaridan tashqari ma'murchilik sifati, qaytarish mexanizmlarining ishonchligi va xizmatlar ekotizimi rasmiylashuv hamda iqtisodiy o'sish uchun hal qiluvchi omillar ekani ta'kidlanadi.

"Rasmiylik dividendi"ni institutsionallashtirish (kredit, ijtimoiy himoya xizmatlari). Raqamli platforma ma'lumotlarining kredit infratuzilmasiga kiritilishini amaliyotda to'liq va tizimli ishlashiga sharoit yaratilsa (tezkor mikro-kredit, scoring), YaTTlar aylanmani yashirishdan ko'ra "yashirmaslik" yo'lini ko'proq tanlaydi.

Sohalar kesimida ulardagi mavjud xatarlarga asoslangan holda nazorat tadbirlarini o'tkazish. Naqd pulda savdo qilish ulushi yuqori sohalarda (ayrim xizmat turlari) raqamli chek/QR-kod talablari bo'yicha qonunchilikda belgilab berilgan normalarning bajarilishi intizomini kuchaytirish, naqd pulda savdo qilish ulushi past bo'lgan sohalarda esa tekshiruvlarni bir muncha minimallashtirish lozim. Bu ixtiyoriy majburiyatlarning bajarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, soliq organlariga maqsadli nazorat tadbirlarini olib borish imkonini beradi (IMFning risk va dizayn mantiqlariga mos).

Kichik biznes uchun avtomatik "hisobot yuborish". Ma'lumotlar platformadan avtomatik yig'ilib, soliq bazasi soliq to'lovchi tomonidan emas, balki soliq organlari hamda platforma orqali hisoblanishi mikro-biznesning tranzaksiya xarajatlari kamayishiga hamda rasmiylashuvning osonlashishi va oshishiga xizmat qiladi (ushbu yondashuv Xalqaro Mehnat Tashkilotining rasmiylashuv bo'yicha bergan tavsiyalari bilan uyg'un).

Xulosa sifatida mamlakatimizda 2026-yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan o'zgarishlar YaTTlarni soliqqa tortishda "qat'iy belgilangan daromad solig'i to'lovi"dan "aylanmaga bog'langan" soddaroq modelga o'tishni anglatadi. Jismoniy shaxslardan qat'iy belgilangan tartibda daromad solig'i undirish bekor qilinadi va 1 mlrd so'mgacha aylanmaga 1 foiz stavka qo'llanadi. Bu kiritilgan o'zgartirishlar YaTTlarni soliqqa tortishda soliq ma'murchiligini soddalashtirishga va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Biroq 1 mlrd so'mlik miqdor "chegaraviy ta'sir" xatarini, jumladan:

- faoliyatni bir nechta YaTT/o'zini o'zi band qilgan shaxs nomiga ajratish orqali aylanmani bo'lib ko'rsatish;
- aylanmani yashirish, ataylab chegaradan biroz pastda "ushlab turish" kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bu va shunga o'xshash xatarlar xalqaro tajribada keng qayd etilgan bo'lib, ular "yumshoq o'tish koridori", ixtiyoriy QQSga o'tishni rag'batlantirish va rasmiylik dividendini kuchaytirish kabi mexanizmlar orqali yumshatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.08.2025-yildagi "Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-247-sonli qarori // <https://lex.uz/uz/docs/-7681520>

2. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrda "Soliq va budjet siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-1108-sonli Qonuni, (2026-yil 1-yanvardan kuchga kirgan) // <https://lex.uz/uz/docs/-7944527>
3. International Monetary Fund (IMF). (2023). How to Design a Presumptive Income Tax for Micro and Small Enterprises (How to Notes). Washington, DC: IMF.
4. OECD. (2024). Consumption Tax Trends 2024: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris: OECD Publishing.
5. OECD. (2023). The Design of Presumptive Tax Regimes (OECD Taxation Working Papers, No. 59). Paris: OECD Publishing.
6. World Bank. (2016). Small Business Tax Regimes (Revised). Washington, DC: World Bank.
7. Hoy, C. (2024). Trade-Offs in the Design of Simplified Tax Regimes: Evidence and Implications. Washington, DC: World Bank.
8. Lee, H. C. (2016). Can Electronic Tax Invoicing Improve Tax Compliance? (Policy Research Working Paper). Washington, DC: World Bank.
9. International Labour Organization (ILO). (2015). Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204). Geneva: ILO.
10. International Labour Organization (ILO). (2017). Formalization and Access to Finance (policy/resource materials on formalization incentives). Geneva: ILO.
11. Ravshanbekovich, Y. S. A. (2025). YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. Labor economics and human capital, 4(3), 186-198.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100